

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ ГУМАНИЗМА У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Умирзакова Наргиза Акмаловна

доцент, (PhD),

Ташкентский государственный стоматологический институт,

Ташкент, Узбекистан

n.a.umirzakova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14558160>

Аннотация. В данном тезисе подчеркивается важность гуманитарных наук в медицине и обосновывается как эти дисциплины способствуют формированию гуманистического подхода в лечении пациентов. Тезис охватывает множество аспектов, таких как роль этики, психологии, философии, межкультурной компетентности, истории в медицине, указывая на их вклад в повышении качества общения, в понимании культурных и эмоциональных потребностей пациентов для улучшения лечения. Автора даёт заключение о том, что гуманитарные науки обогащают врачей знаниями, выходящими за рамки клинических аспектов, и помогают им поддерживать пациентов не только физически, но и морально, а так же психологически.

Ключевые слова: этика; психология; философия; межкультурная компетентность; историческая перспектива; коммуникативные навыки; эмпатия; эстетика; гуманитарные науки.

Abstract. This thesis emphasizes the importance of the humanities in medicine and argues how these disciplines contribute to the formation of a humanistic approach to the treatment of patients. The thesis covers many aspects such as the role of ethics, psychology, philosophy, intercultural competence and history in medicine, pointing out their contribution to improving the quality of communication, understanding the cultural and emotional needs of patients to improve treatment. The author's conclusions are that the humanities enrich doctors with knowledge that goes beyond the clinical aspects, and help them support patients not only physically, but also morally, as well as psychologically.

Key words: ethics; psychology; philosophy; intercultural competence; historical perspective; communication skills; empathy; aesthetics; humanities.

Гуманитарные дисциплины вносят важный вклад в становление и развитие медицины как более ориентированной на человека, рассматривающей его не только как носителя болезни, но и как личность с уникальными эмоциональными и культурными особенностями. Медицинская наука, обогащенная гуманитарным знанием, позволяет врачам видеть за симптомами конкретного человека у которого свои переживания, определённый культурный уровень и духовные ценности[1]. Гуманитарные науки не только способствуют улучшению профессиональной подготовки медицинских работников, но и помогают им осознанно подходить к лечению и поддержке пациентов: Например,

этика, являясь одной из базовых дисциплин гуманитарных наук, даёт врачу нравственные ориентиры и помогает принимать ответственные решения, уважая права и достоинство пациента. Биоэтические знания позволяют врачу глубже понимать свои обязательства перед пациентами, обществом и самим собой. Например, в ситуации, когда лечение может продлить жизнь, но и ухудшить ее качество, врач

сталкивается с трудным моральным выбором. Этические принципы в таком случае помогают врачу оценить возможные варианты действий и их последствия, учитывая не только физическое, но и эмоциональное состояние пациента. И при таких случаях жизнь и здоровье пациента считается наивысшей ценностью[2].

Или изучение психологии приводит к пониманию психоэмоционального состояния человека. Психологические аспекты медицинской практики становятся все более значимыми, поскольку эмоциональное состояние пациента напрямую влияет на исход лечения. Психология помогает врачам лучше понимать страхи, тревоги и надежды пациентов, что в конечном итоге влияет на процесс выздоровления. Эмпатия, основанная на понимании в психологии, помогает создать доверительные отношения между врачом и пациентом, что в свою очередь повышает эффективность лечения [5]. Например, знание об особенностях психики пациентов с хроническими заболеваниями позволяет врачам адаптировать их терапию, поддерживать их морально, повысить мотивацию и укреплять внутренние ресурсы пациентов.

Если взять философию и духовные вопросы пациентов, то для многих пациентов вопросы о смысле жизни, страх смерти и тревога перед будущим становятся актуальными в периоды болезни, особенно при тяжелых диагнозах. Философия как гуманитарная наука помогает врачам подготовиться к общению с пациентами по таким сложным витальным темам. Медицинский работник, знакомый с философскими концепциями, может предоставить пациенту моральную поддержку, помочь найти смысл даже в сложных жизненных ситуациях. Врач, вооруженный философским подходом, сможет тактично и деликатно помочь пациенту справиться с эмоциональными и духовными переживаниями.

А так же нужно заметить, что гуманитарные науки формируют у будущих врачей межкультурную компетентность и культурное понимание. В условиях глобализации и миграции медицинские работники все чаще сталкиваются с пациентами из разных культур. Знания о культурных и религиозных особенностях позволяют врачам быть более чуткими и уважительными к индивидуальным потребностям и убеждениям пациентов[4]. Например, в некоторых культурах существуют табу на определенные медицинские процедуры или использование определенных лекарств. Гуманитарные науки помогают врачам быть культурно компетентными, что позволяет не только избегать конфликтов, но и укреплять доверие, делая лечение более успешным.

Ещё один пример: изучение истории медицины помогает врачам осознать, как медицинские практики менялись с течением времени под влиянием различных социальных и культурных факторов[5]. Это понимание способствует формированию более взвешенного и ответственного отношения к внедрению новых технологий и методов лечения. Исторический контекст также дает врачам возможность лучше понимать корни недоверия к медицине, возникавшего в разные периоды, и искать пути к укреплению доверия в современном обществе. Например, знание о медицинских ошибках и успехах прошлого позволяет избегать повторения прежних ошибок и осознавать, что каждая эпоха ставит свои задачи и имеет свои моральные вызовы.

Гуманитарные науки, такие как лингвистика и психология, помогают врачам развивать навыки общения и эмпатии. Способность грамотно и чутко общаться с пациентами и их близкими помогает минимизировать стресс, возникающий у

пациента в процессе лечения, а также создает благоприятные условия для улучшения психологического состояния пациента [4]. Четкая и чуткая коммуникация, основанная на гуманитарных знаниях, помогает врачу избегать недопонимания и создавать атмосферу доверия и уважения, что особенно важно в кризисные моменты для пациента.

Так же гуманитарные науки, включая эстетику, вносят вклад в создание комфортных условий для лечения. В последнее время все больше внимания уделяется организации лечебного пространства, которое должно быть удобным и успокаивающим. Например, дизайн больниц и палат, использование природных материалов, цветов и освещения, способствующих снижению уровня стресса, – все это стало частью более гуманистического подхода в медицине, направленного на улучшение психического и физического состояния пациента.

Гуманитарные науки позволяют будущим врачам развивать навыки критического мышления, саморефлексии и способности видеть за симптомами живого человека со всеми его внутренними противоречиями и переживаниями[5]. В медицинском образовании все чаще вводятся курсы по этике, психологии, философии, культурологии и другим гуманитарным дисциплинам, помогающие врачам стать не только профессионалами своего дела, но и чуткими и ответственными людьми, для которых важно благополучие пациента во всех его проявлениях.

Заключение. Роль гуманитарных наук в медицине невозможно переоценить. Они делают медицину более человечной и ориентированной на пациента, обогащают врачей знаниями, которые выходят за пределы клинических аспектов лечения. Благодаря гуманитарным наукам медицина становится более многогранной и способной не только лечить тело, но и поддерживать дух, помогая пациентам справляться с психологическими, культурными и моральными вызовами. Врач, обладающий гуманитарными знаниями, способен не только лечить, но и понимать, сопровождать и поддерживать пациента на всех этапах его выздоровления.

Список использованной литературы:

1. Боченков В.А. "Медицинская этика и деонтология: Учебное пособие". / Биоэтика и профессиональная этика врача.- руководство по клинической этике.
2. Gordon J. Medical humanities: to cure sometimes, to relieve often, to comfort always. *Med J Aust.* 2005. №182. Januaru.3; (1): P.5-8. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15651937>
3. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. «Актуальность формирования социального контекста биоэтических проблем в Узбекистане». / Научный журнал «Гуманитарный трактат» №99. www.gumtraktat.ru. 1 февраля 2021 г. Кемерово. www.gumtraktat.ru. 7-15.
1. Умирзакова Н.А. Диалектика национальных и религиозных особенностей в проявлении современных биоэтических проблем в Узбекистане // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* (E)ISSN:2181-1784. SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.73(2), Feb., 2023. - Б.541-547. www.oriens.uz
4. Kutac J, Osipov R, Childress A. Innovation Through Tradition: Rediscovering the "Humanist" in the Medical Humanities. *J Med Humanit.* 2016. Dec; 37(4): 371-387.
5. Умирзакова Н.А. Аксиологическая функция биоэтики в формировании профессиональной компетентности у студентов // // *Academic Research in Educational*

Sciences. Volume 3 | Issue 12 | 2022. ISSN: 2181-1385. Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | ASI-Factor: 1,3 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1. Multidisciplinary Scientific Journal. December, 2022. - С.115-123.

6. Умирзакова Н.А. Тиббий таълимда гуманитар контекстнинг уйғунлашиши: халқаро тажриба мисолида // “Фалсафа ва ҳуқуқ” / 2023/1. Илмий журнал philosophy&law journal. - Б. 66-68. <https://doi.org/10.34920/fvh/2023-1/018>

7. Умирзакова, Н. Интеграция социально-гуманитарных наук в медицинском образовании на примере зарубежного опыта. Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании, 1(1). 2023 - 539-545. <https://inlibrary.uz/index.php/sciences-medical-education/article/view/20614>

8. Умирзакова Н.А. Тиббий таълимни инсонпарварлаштириш парадигмаси доирасида биоэтиканинг фалсафий-методологик таҳлили / Монография. – Тошкент: “Lesson-press” нашриёти, 2022. -120 б.